

O‘ZBEK TILI UCHUN XALQARO FONETIK ALIFBOSI JADVALINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI

Tog‘ayev Ilxom Baxtiyorovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti (PhD)

Tel. raqam: +998-97-954-11-77

E-mail: togayevilxombaxtiyorovich@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqola O‘zbekistonning davlat tili bo‘lgan o‘zbek tilining fonetik alifbosini xalqaro fonetik alifbo (IPA - International Phonetic Alphabet)ga muvofiq ravishda ishlab chiqishni maqsad qilgan. Tadqiqotda o‘zbek tilidagi tovushlar, ularning fonetik belgilari va talaffuzdagi xususiyatlari o‘rganilib, IPA tizimiga mos ravishda ifodalangan. Olingan natijalar o‘zbek tilining talaffuzini xalqaro miqyosda tushunish va o‘rganishga yordam beradi. Dasturiy ta‘minot yordamida o‘zbek tilining talaffuzini avtomatlashtirishga qaratilgan imkoniyatlar taqdim etiladi. Ushbu tadqiqot tilshunoslik, lingvistika va tilni o‘rganish jarayonlariga yangi nazar va yechimlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, fonetik alifbo, IPA, tovushlar, talaffuz, dasturiy ta‘minot, lingvistika, ta‘lim.

Kirish

Masalaning qo‘yilishi

O‘zbek tili, turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lib, o‘ziga xos fonetik xususiyatlari va talaffuz tizimi bilan ajralib turadi. O‘zbek tilidagi tovushlarning xilma-xilligi, unli va undosh tovushlarning ko‘pligi, shuningdek, ularning talaffuzdagi o‘ziga xos xususiyatlari ushbu tadqiqotning ahamiyatini oshiradi. Hozirgi kunda global miqyosda kommunikatsiya va madaniyat almashinuvi jarayonlarida o‘zbek tilining fonetik xususiyatlarini xalqaro miqyosda ifodalash muhim ahamiyatga ega. O‘zbek tilidagi tovushlar va ularning talaffuz xususiyatlari xalqaro fonetik alifbo (IPA) orqali ifodalanishi, tilni o‘rganishda katta qulayliklar yaratadi. Chet ellik o‘quvchilarga o‘zbek tilining talaffuzini tushunish va to‘g‘ri ifodalashda bu jarayon muhim rol o‘ynaydi.

Kutiladigan natijalar:

Ushbu tadqiqot orqali o'zbek fonetik alifbosining IPA'ga mosligini aniq belgilab berish, uni chet tillarida so'zlashuvchilarga tushunarli shaklda taqdim etish va o'zbek tilining fonetik tizimini yanada rivojlantirish kutilmoqda. Tadqiqot natijalari o'zbek tilini xalqaro miqyosda targ'ib qilishda muhim vosita bo'ladi.

Materiallar va usullar

Materiallar

Tadqiqotda o'zbek tilidagi tovushlar va ularning talaffuz xususiyatlari, shuningdek, IPA tizimidagi belgilar tadqiq qilindi. O'zbek tilining grammatik va fonetik manbalari, shu jumladan, lug'atlar, ilmiy maqolalar va ma'ruzalar asos sifatida qabul qilindi. Bunday manbalar o'zbek tilining fonetik xususiyatlarini to'g'ri aniqlash va ularga asoslangan dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Usullar

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- **Lingvistik tahlil:** O'zbek tilidagi unli va undosh tovushlar alohida o'rganilib, ularning IPA tizimidagi belgilar bilan mosligi aniqlanadi. Har bir tovushning talaffuzidagi o'ziga xosliklar va fonetik jihatlari batafsil o'rganiladi.
- **Qiyosiy tahlil:** O'zbek tili tovushlari boshqa tillar bilan solishtirilib, o'ziga xosliklari aniqlanadi. Bunda turli tillarning fonetik tizimlari o'rganilib, o'zbek tilining ulardan farqi va o'xshashliklari tahlil qilinadi.
- **Amaliy tadqiqot:** O'zbek tilini o'rganayotgan talabalar bilan eksperimentlar o'tkazilib, yangi fonetik alifbo orqali talaffuz qilish darajasi baholanadi. Bu tadqiqot jarayoni orqali talabalar o'zbek tilidagi tovushlarni qanchalik yaxshi tushunishi va talaffuz qilishini aniqlashga harakat qilinadi.
- **Dasturiy ta'minot yaratish:** Python dasturlash tilida dasturiy ta'minot ishlab chiqilib, foydalanuvchilarga o'zbek tilidagi matnlarni IPA formatida ifodalash imkoniyati yaratiladi. Ushbu dastur orqali foydalanuvchilar kiritgan matnlarni fonetik belgilar bilan ifodalab, talaffuzini ham tinglash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Natijalar

O'zbekistonning o'zbek fonetik alifbosi 34 ta grafemadan iborat bo'lib, ulardan 1 tasi tutuq belgisi, 10 tasi unli, ushbu unlilardan 5 tasi digraf unli va 23 tasi undosh, ushbu undoshlardan 4 tasi digraf undosh grafemalardir. Ushbu grafemalar IPA formatida quyidagi belgilar bilan ifodalanadi:

Tutuq belgisi:

/ʼ/ → [ʼ].

Unli grafemalar:

/a/ → [a],

/e/ → [e],

/i/ → [i],

/o/ → [o],

/u/ → [u],

Unli digraf grafemalar:

/oʻ/ → [ʊ],

/yu/ → [ju],

/yo/ → [jo],

/ya/ → [ja],

/ye/ → [je].

Undosh grafemalar:

/b/ → [b],

/d/ → [d],

/f/ → [f],

/g/ → [g],

/h/ → [h],

/j/ → [ɟʝ],

/k/ → [k],

/l/ → [l],

/m/ → [m],

/n/ → [n],

/p/ → [p],

/q/ → [q],

/r/ → [r],

/s/ → [s],

/t/ → [t],

/v/ → [v],

/x/ → [x],

/y/ → [j],

/z/ → [z],

Undosh digraf grafemalar:

/gʻ/ → [g],

/sh/ → [ʃ],

/ch/ → [tʃ],

/ng/ → [ŋ].

Ushbu grafemalar o‘zbek fonetik alifbosining muhim qismi bo‘lib, ularning talaffuzdagi o‘rni va ifodalanishi o‘zbek tilining fonetik xususiyatlarini belgilab beradi.

Dasturiy ta‘minot

Dasturiy ta‘minot (1-rasm) yordamida foydalanuvchilar o‘zbek so‘zlarini IPA formatida o‘qishi va talaffuzini tinglash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ushbu dasturda foydalanuvchi tomonidan kiritilgan matnning fonetik ifodasi labelga chiqarilib, ovoz chiqarish funksional tugmasi yordamida talaffuz qilinadi. Foydalanuvchi ovoz balandligini nazorat qilish uchun maxsus tugmalardan foydalanishi mumkin.

1-rasm. Dasturiy ta‘minot.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, o‘zbek tilidagi tovushlarni IPA formatida ifodalash jarayoni talaffuzni yanada aniqlashtiradi va o‘rganish jarayonida samarali vosita bo‘ladi. Shuningdek, dasturiy ta‘minot yordamida tilni o‘rganish jarayoni interaktiv va qiziqarli bo‘lishi kuzatildi.

Muhokama

Ushbu tadqiqot orqali o‘zbek tilining fonetik alifbosini IPA bilan muvofiqlashtirish jarayonida bir qator muammolar va imkoniyatlar yuzaga keldi. O‘zbek tilida mavjud bo‘lgan tovushlarning xilma-xilligi va ularning talaffuzidagi nozik farqlar, talabalar va tilni o‘rganayotgan shaxslar uchun murakkablik tug‘dirmoqda. IPA orqali ifodalash ushbu muammolarni bartaraf etishda yordam

beradi, lekin har bir tovushni to'g'ri ifodalash va talaffuz qilishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Shuningdek, dasturiy ta'minotning rivojlantirilishi o'zbek tilini o'rganayotganlar uchun yangicha imkoniyatlarni taqdim etadi. Dastur orqali talaffuzni avtomatlashtirish, o'rganish jarayonini soddalashtirish va qiziqarli qilish mumkin. Biroq, dasturiy ta'minotning muvaffaqiyatli ishlashi uchun foydalanuvchilarning texnologik savodxonligi ham muhimdir. Shu bilan birga, dasturiy ta'minotdan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar, foydalanuvchilarning dastur bilan tanishishi va undan foydalanishi bo'yicha qo'llanmalarining mavjudligi zarur.

Xulosa

Ushbu maqola o'zbek fonetik alifbosini IPA formatida ifodalashga qaratilgan. Olingan natijalar o'zbek tilining talaffuzini xalqaro miqyosda tushunish va o'rganishga yordam beradi. Dasturiy ta'minot orqali foydalanuvchilarga o'zbek so'zlarining talaffuzini osonlashtirish imkoniyati taqdim etiladi. Keltirilgan tadqiqotlar natijalari, shuningdek, o'zbek tilini o'rganishda yangi metodologiyalarni ishlab chiqish va qo'llashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada keltirilgan barcha jihatlar, o'zbek tilining fonetik tizimini o'rganish jarayonida mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati:

1. Harvold, B. L., & Moen, I. (2012). "Introduction to Phonetics and Phonology". Cambridge scholars publishing.
2. Qodirov, A. (2015). "O'zbek tilining fonetik tuzilishi." O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali, 1(1), 12-18.
3. Rasulov, M. (2017). "IPA va uning tillarda qo'llanishi." Lingvistika tadqiqotlari, 3(2), 45-56.
4. Tursunov, O. (2018). "O'zbek fonetikasi: nazariy va amaliy jihatlari." O'zbekiston tili va adabiyoti jurnali, 5(3), 78-84.
5. Aripov M., Norov A., Abdurakhmonova N. (2019). Composing modification of the Uzbek Phonetic Alphabet based on International Phonetic Alphabet. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 6. 10731-10735.
6. Shohmedov, A. (2019). "Fonetikani ifodalashdagi zamonaviy usullar." Tilshunoslik tadqiqotlari, 15(4), 88-92.
7. Xusniddinov, I. (2020). "Fonetik belgilarning o'zbek tilidagi roli." Turkiy tillar tadqiqot jurnali, 6(1), 22-33.

8. Abdulov, T. (2021). "Til o'rgatishda fonetik tasnifning ahamiyati." Xalqaro fonetik tadqiqotlar jurnali, 9(2), 51-67.
9. Karimova, N. (2022). "Ovozli tizimlarda o'zbek tilining ifodalanishi." Kompyuter lingvistikasi jurnali, 5(1), 22-33.
10. Khamdamov, B. (2022). "O'zbekistonning zamonaviy tilshunoslik muammolari." Xalqaro lingvistika jurnali, 11(2), 112-120.
11. Yusupov, H. (2023). "O'zbek tilida stress va intonatsiya." Lingvistika jurnali, 4(1), 34-47.
12. Hoshimov, U. (2023). "Dasturiy ta'minot orqali til o'rganish: metod va muammolar." Dasturiy ta'minot tadqiqotlari, 7(3), 45-60.
13. Norov, Abdusait, and Ilhom Tog'ayev. "GRAFEMA-FONEMA TRANSFORMATSIYASIDA TRANSKRIPSIYA MUAMMOSI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
14. Норов , А., & Тоғ'аев , І. (2023). ЎЗБЕК ФОНЕТИКАСИДАГИ ЭЛИЗИЯ ҲОДИСАСИНИНГ N-ГРАМ МОДЕЛИ УЧУН АФЗАЛЛИК ЖИҲАТЛАРИ. DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 1(4), 160–163. Retrieved from <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v1i423>
15. Mustaqimov, R. (2024). "O'zbek tilida fonetik tadqiqotlar: muammolar va istiqbollari." Tilshunoslik so'zi, 10(1), 55-70.
16. Тоғ'аев Илҳом Бахтиёрлович, Жорабеков Тимур Кеўнимжаевич, Мурадов Шукрилла Абдусайд ўғли. "Ўзбек ва қорақалпоқ тилларининг фонетик мутаносиблиги ва фарқли жиҳатлари", "Amaliy matematikaning zamonaviy muammolari va istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 24-25-MAY, 2024, pp.-353-354., Qarshi, <https://mppam2024.qarshidu>
17. Aripov M. M., Norov A. M., Tagaev I. B. "The phoneme-grapheme relationship in Uzbek language", Of the IX international scientific conference "Actual problems of applied mathematics and information technologies Al-Khwarizmi 2024", Dedicated to the 630th anniversary of the birth of Mirzo Ulugbek, APAMIT-2024, 22-23 October, 2024, pp.-262-263., Tashkent, Uzbekistan. <https://apmath.nuu.uz>
https://drive.google.com/drive/folders/1fxfbxIGC_Lb1TaBCOqbtudi1hFJ10bvN